

УДК 378:796-056.24

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/103>*Устыменко О.Н.**Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы актуальности развития адаптивной физической культуры в условиях современного вуза. Приведены основные положения, касающиеся проектирования технологии занятий адаптивной физической культурой в вузе. Перечислены основные проблемы развития адаптивной физической культуры в российской системе высшего образования. Описаны ход и результаты внедрения занятий по адаптивной физической культуре в Марийском государственном университете и доказана эффективность внедрения адаптивной физической культуры в работу вуза.

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, студенты с нарушениями здоровья, адаптивная физическая культура.

*Ustymenko O.N.**Mari State University,
Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia*

CURRENT PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ADAPTIVE PHYSICAL CULTURE AT THE UNIVERSITY

Annotation. The article deals with the issues of the relevance of the development of adaptive physical culture in the conditions of a modern university. The main provisions concerning the design of the technology of adaptive physical culture classes at the university are given. The main problems of the development of adaptive physical culture in the Russian system of higher education are listed. The course and results of the introduction of adaptive physical culture classes at Mari State University are described and the effectiveness of the introduction of adaptive physical culture in the work of the university is proved.

Keywords: physical education of students, students with health disorders, adaptive physical culture.

Непременным атрибутом обучения в современных российских вузах, является физическое воспитание студентов, реализуемое на учебных занятиях по физической культуре, в спортивных клубах и секциях вуза. Занятия физической культурой в вузе обладают несомненной практической ценностью в силу того, что обеспечивают сохранение и поддержание здоровья студентов, поддержание их оптимального функционального состояния и работоспособности, способствуют ведению здорового образа жизни, адаптации студентов в условиях вуза, обеспечению физиологически необходимого уровня двигательной активности. Занятия физической культурой в вузе проводятся на всех факультетах, охватывая всех обучающихся в вузе студентов. В вузах разработаны и успешно применяются учебные программы по курсу «Физическая культура». Но, для того чтобы обеспечить положительный эффект от занятий физической культурой в вузе, они должны строиться с учетом возможностей здоровья студентов [2].

В настоящее время в российских вузах для обеспечения качества образования, для занятий по физической культуре, происходит разделение студентов на основную, подготовительную и специальную медицинскую группы, в зависимости от состояния их здоровья. При этом, как показано в ряде проведенных в отечественной практике преподавания физической культуры в вузах, в последние годы наблюдается тенденция уменьшения количества студентов, занимающихся в основной группе, за счет роста числа студентов, отнесенных к подготовительной и специальной медицинским группам. Эта ситуация складывается на фоне увеличения заболеваемости студентов и снижения уровня их двигательной активности и физической подготовленности в целом [4]. Более того, современное высшее образование в России становится все более открытым и доступным для различных групп населения, в том числе – для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Повышение доступности высшего образования, привело к увеличению числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в вузах нашей страны. При этом, порядка 40% инвалидов, поступающих в вузы, способны к ведению активного образа жизни [3]. Динамика подобного роста, приведена на рисунке.

Рис. Рост числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, поступающих в вузы (чел.), по данным Министерства образования и науки Российской Федерации

Для современных вузов типично наличие значительного количества студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, органов дыхания, нарушениями зрения и заболеваниями опорно-двигательного аппарата, и другими соматическими заболеваниями. Решение вопроса о физическом воспитании этих групп студентов, лежит в области адаптивной физической культуры.

Адаптивная физическая культура ориентирована на физическое воспитание лиц с нарушениями здоровья различной степени тяжести и базируется на интеграции трех самостоятельных научно-практических дисциплин: непосредственно физической культуры, медицины и коррекционной педагогики, и, соответственно, предъявляет более широкие требования к организации занятий по физической культуре, а также к преподавателям, обеспечивающим проведение физкультурных занятий со студентами, использующими возможности адаптивной физической культуры [1].

Эффективное использование адаптивной физической культуры в условиях современных российских вузов, базируется на следующих факторах:

- необходимости всестороннего использования потенциала имеющихся в современной педагогической науке и практике личностно-развивающих, образовательных и коррекционных технологий;
- разработки методик, программ и технологий адаптивной физической культуры в вузе, на основе применения принципов системности, воспроизводимости, самоорганизации и саморегуляции, адекватности, а также принципов коррекционно-развивающего обучения и

адаптации средств физической культуры к индивидуальным возможностям студентов, обусловленных возможностями их здоровья.

Организационно-педагогическими условиями организации занятий по адаптивной физической культуре в вузе являются следующие:

- необходимость учета личностного и коррекционно-развивающего потенциала проводимых занятий;
- обеспечение методической подготовленности преподавателей физической культуры к применению средств и методов адаптивной физической культуры в работе со студентами, имеющими нарушения здоровья;
- проведение предварительной работы по определению специфических средств, методов и форм проведения занятий по адаптивной физической культуре в вузе, в соответствии с особенностями контингента студентов;
- предварительная разработка основного содержания учебных занятий по адаптивной физической культуре в вузе, с учетом особенностей здоровья студентов;
- разработка индивидуальных образовательных маршрутов для физического воспитания студентов с ограничениями здоровья, средствами адаптивной физической культуры в вузе;
- подбор средств и методов самостоятельных занятий адаптивной физической культурой студентов с нарушениями здоровья, в рамках их физического воспитания [6].

Многие реализуемые в нашей стране в последние годы проекты национального, федерального и регионального уровней, ориентированы на интеграцию в общество людей с нарушениями здоровья, предоставляя им не только права, но и возможности участия в различных проявлениях социальной жизни, в том числе – в физкультурно-спортивной деятельности. Физкультурные занятия для лиц с нарушениями здоровья, организуемые в виде занятий адаптивной физической культурой, способствуют их физической, медицинской, психологической и социальной реабилитации. Тем не менее, организация занятий адаптивной физической культурой в вузах, в настоящее время имеет ряд проблем. Это такие проблемы, как:

- недостаточный уровень методологической разработанности программ по адаптивной физической культуре;
- отсутствие либо ограниченность социально-экономических условий для реализации программ адаптивной физической культуры в ряде российских вузов;
- недостаточное понимание в обществе значения и важности адаптивной физической культуры;
- отсутствие или недостаточность у студентов с нарушениями здоровья к занятиям физической культурой и спортом (в том числе – адаптивной физической культурой);
- недостаточный уровень подготовленности большинства преподавателей физической культуры в вузах к разработке и проектированию занятий по адаптивной физической культуре в силу отсутствия у них медицинского образования [5].

Преодоление данных трудностей является актуальной задачей физического воспитания студентов в отечественных вузах.

В соответствии с актуальными потребностями общества в создании доступной образовательной среды в вузах, на базе Марийского государственного университета было осуществлено проектирование и внедрение в практику работы образовательного учреждения комплекса занятий по адаптивной физической культуре для студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья и отнесенных к специальной медицинской группе. Занятия адаптивной физической культурой проводились со студентами с нарушениями в области сердечно-

сосудистой и эндокринной системы, с болезнями органов дыхания и нарушениями зрения. В рамках проектирования образовательной технологии в области занятий адаптивной физической культурой в вузе, преподавателем выполнялись работы по:

- отбору и конструированию содержания занятий по адаптивной физической культуре в вузе;
- выбору средств, форм и методов организации занятий по адаптивной физической культуре.

С учетом обозначенных выше проблем развития адаптивной физической культуры в вузах нашей страны, в Марийском государственном университете проводилась дополнительная подготовка преподавателей физической культуры к проведению занятий адаптивной физической культурой со студентами с нарушениями здоровья. Для повышения мотивации студентов с нарушениями здоровья к физкультурно-спортивным занятиям, на проводимых занятиях по адаптивной физической культуре целенаправленно поддерживался комфортный психологический климат, проводились индивидуальные консультации со студентами с целью подбора наиболее приемлемых для них видов физкультурно-спортивной деятельности, на занятиях помимо стандартных физкультурных упражнений, используются элементы спортивных игр, доступных для студентов с нарушениями здоровья (например, бочче), или популярных видов физической культуры и спорта (например, пилатеса, йоги, стрейчинга и т. п.)

В разработке и проведении занятий по адаптивной физической культуре в вузе, были учтены особенности мотивации студентов с нарушениями здоровья к физкультурной деятельности и к самосовершенствованию в рамках коррекционно-развивающего обучения на занятиях по адаптивной физической культуре, способность к самообучению и самодиагностике, а также способность студентов к коррекции собственных ошибок в ходе адаптивного физического воспитания.

В процессе внедрения в практику работы вуза занятий по адаптивной физической культуре, проводилась стартовая и итоговая оценка уровня развития у студентов мотивации к занятиям адаптивной физической культурой, уровня развития основных физических качеств и степени удовлетворенности процессом физического воспитания в вузе. Сопоставление результатов стартовой и итоговой оценки указанных показателей, полученных группе студентов, занимавшихся адаптивной физической культурой в Марийском государственном университете в 2020–2021 учебном году, указало на наличие положительной динамики. Это показано в таблице.

Таблица

Рост показателей эффективности проведения занятий адаптивной физической культурой в вузе (в%)

Показатель	Способ оценки	Рост показателя (в%)
Мотивация к занятиям АФК	Анкетирование	74%
Удовлетворенность занятиями физ-рой в вузе	Анкетирование	76%
Быстрота	Бег 30 м.	11%
Сила	Поднимание ног в висе	5%
Гибкость	Наклон вперед из положения стоя	18%
Ловкость	Челночный бег 3x10 м.	9%

Таким образом, был зафиксирован значительный рост удовлетворенности студентов с нарушениями здоровья занятиями физической культурой в вузе и их мотивации к занятиям

адаптивной физической культурой, а также произошел рост показателей физической подготовленности студентов с нарушениями здоровья. Это свидетельствует о значительных перспективах развития технологий адаптивной физической культуры в Марийском государственном университете как средства поддержания, сохранения и восстановления здоровья студентов, их адаптации и реабилитации, формирования стойкой мотивации к занятиям физической культурой, а также фактора повышения доступности образовательной среды для студентов, имеющих ограничения здоровья.

Литература

1. Кочура А.С., Низамова Д.Д. Адаптивная группа в вузе. Особенности занятий физической культурой // Наука и образование: новое время. 2019. № 2 (31). С. 392-395.
2. Литвина Г.А., Кульчицкий В.Е. Литвина Е.В., Вартанова Я.А. Роль адаптивной физической культуры в развитии личности студентов в педагогическом вузе // Мир науки, культуры, образования. 2019. № 3 (76). С. 116-118.
3. Савельева О.В., Сергеева А.Э., Каримова С.В. Актуальность адаптивной физической культуры на современном этапе обучения в вузе // OlimPlus. Гуманитарная версия. 2020. № 2 (11). С. 56-58.
4. Семерханова Н.Ф. Элективный курс «Адаптивная физическая культура» в практике аграрного вуза // Символ науки: международный научный журнал. 2017. Т. 1. № 2. С. 174-175.
5. Шупленков О.В., Шупленков Н.О. Проблемы развития адаптивной физической культуры в вузе // Вестник научных конференций. 2018. № 10-2 (38). С. 122-123.
6. Эльгайтаров А.А., Енокаева С.С. Батчаева К.Х.Д., Петьков В.А. Принципы проектирования и условия реализации образовательных технологий в адаптивной физической культуре студентов вузов // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 10 (176). С. 386-389.

© Устыменко О.Н., 2021